

ION TALOȘ ȘI ROMANITATEA ORIENTALĂ

Mihai BĂRBULESCU*

Cu acest titlu a apărut recent cartea publicată de Editura Școala Ardeleană din Cluj-Napoca, care își achită exemplar menirea, încă o dată¹. Subiectul este profesorul Ion Taloș, marele cercetător al culturii populare, iar autorul este profesorul Mircea Popa, marele cunoscător al fenomenului cultural în general.

Mărturisesc că am început lectura volumului cu finalul cărții, cu excepționalul interviu luat de Mircea Popa lui Ion Taloș, publicat inițial în *Caiete Silvane* de la Zalău. Spun excepțional pentru că, precum întrebările, așa sunt și răspunsurile: clare, directe, adevărate, lămuritoare. N-a fost nimic lăsat la o parte, din rațiuni de complezență, din teamă de a atinge subiecte incomode ori interpretabile. Aflăm o viață de om, așa cum a fost, începând cu copilul din satul sălajan Prodănești – acum puțin peste 90 de ani – până la profesorul universității din Köln. Sălajul își cinstește oamenii de valoare, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, condus de poetul Daniel Săuca, implicându-se în apariția interviului și a cărții.

Câteva momente din acest interviu sunt sorgintea, oarecum, a capitolelor cărții. Copilăria lui Ion Taloș a fost, după propria-i mărturisire, *învăluită în mit*. Era un *spațiu sacru, vizual și auditiv, care mărturisea despre prezența lui Dumnezeu în preajma noastră*. Dacă privesc o hartă, observ că Prodănești e destul de aproape de importantul centru militar și oraș roman de la Moigrad-Porolissum, că e înconjurat foarte îndeaproape de Jibou, Tihău, Creaca, Brebi, că nu prea departe se află Romita și Românași. O fi avut acest spațiu – presărat cu importante locuri în care s-a făcut istoria romană a Daciei – vreo nebănuită influență asupra copilului devenit la maturitate atât de interesat de împăratul întemeietor Traian și de romanitate?

La finalul studiilor universitare la Facultatea de Filologie clujeană, profesorul Romulus Todoran îl propune pe tânărul Taloș lui Ion Mușlea pentru un post de cercetător-ajutor la Arhiva de Folclor. Ion Taloș e stupefiat: *nu știam cine e Ion Mușlea, nu știam nimic despre Arhiva de Folclor*. Este instituția pe care Ion Taloș a slujit-o de la angajare și, într-un fel, până în ziua de azi. Este instituția analizată de Mircea Popa în întâiul capitol al cărții (*Cadrul de formare: Arhiva de Folclor a Academiei Române*), instituția care își datorează nașterea lui Ion Mușlea și apoi mare parte a existenței sale, lui Ion Taloș. Arhiva de Folclor din Cluj se apropie de centenar, căci a fost înființată de Ion Mușlea în

* Institutul Arhiva de Folclor a Academiei Române, Cluj-Napoca.

¹ Mircea Popa, *Ion Taloș și romanitatea orientală. Cu mărturisirile biografice ale lui Ion Taloș*, Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2025, 353 p.

1930. Funcționează cu prea puțini cercetători și fonduri parcimonioase, ca majoritatea institutelor Academiei Române. Din 1930 până în 1948 Mușlea a trimis în toate regiunile României 14 chestionare și cinci circulare despre folclorul românesc, iar învățătorii, preoții, elevii din clasele finale ale școlilor normale au răspuns în mii de pagini, care sunt publicate într-o serie de volume la care lucrează în prezent cercetătorii de la Arhiva de Folclor.

Vine apoi o revelație: Ion Taloș descoperă chiar în casa părinților o variantă a Meșterului Manole, despre care spune: *Studiul despre variantele transilvănene ale Meșterului Manole, descoperite inițial aici [în Sălaj], m-a introdus prin ușa din față în rândurile folcloriștilor români consacrați.*

La finalul anului 1966, la începutul scurtei perioade de deschidere a României spre Occident, Ion Taloș ajunge cu o bursă la Freiburg. Acolo constată că, după cum spune: *tema mea (adică Meșterul Manole) nu este exclusiv balcanică, ci e cunoscută și altor popoare din Europa, că folclorul nostru nu are legături exclusive cu zona sud-est europeană, că nu sntem balcanici, ci europeni.* Așa debutează cercetările lui Ion Taloș, analizate de Mircea Popa în capitolele următoare (*Contextul afirmării. Etapele unui parcurs științific, Motivul Manolian, Folcloristul și Comparatistul*). Investigația profesorului Taloș despre Meșterul Manole era considerată de Mircea Eliade „*cea mai completă monografie asupra acestei probleme până în prezent*”. Descoperirea temei sub formă de colind în nordul și vestul Transilvaniei reprezintă stratul cel mai arhaic din România. Ion Taloș a ridicat mitul manolian la rangul de temă fundamentală a gândirii ancestrale europene, alături de mitul lui Faust, al lui Don Quijote sau Don Juan (Mircea Popa).

Ion Taloș cunoaște valoarea documentului etnologic, îl utilizează și-l „stoarce” de informație. Dar mai știe că opera etnologului nu se poate opri la editarea și adnotarea vechilor colecții de izvoare folclorice, adunate în secolele XIX și XX. Publicarea acestora are importanța publicării oricăror colecții documentare, dar nu este suficientă. Numai prin lucrări de mare deschidere intelectuală etnologia își dovedește importanța pentru cultura și spiritualitatea românească, adică prin opere de felul celor cu care profesorul Ion Taloș ne-a obișnuit². De observat că în toate este prezent contextul european, căci Ion Taloș este, printre altele, un comparatist.

Ar fi fost interesat de stagii de cercetare la München ori la Viena, pentru că se orientase spre sud-estul european. Dar în 1978 Ion Taloș a preluat lectoratul de limbă română de la Köln. Și cum în tot răul este și un bine, la Köln – spune în interviu – *mi-a fost însă deschisă larg ușa spre folclorul popoarelor romanice, temă a cărei cercetare era mai stringentă și care, în România, ar fi fost practic imposibil de realizat.* În 1985 s-a decis să rămână în Germania. Despre această etapă din viața sa va conchide, așa cum îl citează Mircea Popa: „*Eu sunt un etnolog român, în viața căruia dictatura a produs într-un anumit sens o cezură. Cine simte românește, lucrează în beneficiul culturii române, indiferent dacă în țară sau în afara ei. Nu e un merit și nicio scădere dacă trăiești în afara granițelor țării*

² *Meșterul Manole. Contribuție la studiul unei teme de folclor european*, I–II, București, 1973, 1997; „*Cununia fraților*” și „*Nunta Soarelui*” sau incestul zădărnicit în folclorul românesc și universal. *Studiu monografic și corpus de texte*, București, 2004; *Lupta voinicului cu leul. Mit și inițiere în folclorul românesc*, București, 2007; *Omul și Leul. Studiu de antropologie culturală*, București, 2013; *Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultura orală și scrisă din secolele XV–XX*, Cluj-Napoca, 2021.

și dacă te lupți cu alte greutăți decât o fac cei din țară. Nu mă consider azi nici mai bun, nici mai puțin bun, decât înainte de 1985. Și nici mai român ori mai puțin român decât până atunci”.

În 1985 i s-a încredințat disciplina de *Folclor romanic*. Studenții săi devin tot mai interesați de folclorul romanic și de culegerile de folclor din Andaluzia (căci în România nu putea să facă asemenea culegeri cu studenții de la Köln). Și spune Ion Taloș „De multe ori, la cursurile noastre, a fost pusă întrebarea: bine-bine, apartenența limbii române la aria neolatină, alături de italiană, franceză, spaniolă, portugheză și retoromană a fost demonstrată, dar ce se întâmplă cu folclorul românesc? El unde aparține? În zona romanității sau a sud-est europenității?” și, în altă parte recunoaște că „anul 1985 constituie un punct de răscruce în cariera mea, dar nu pentru că aș fi abandonat preocupările sud-est europene, ci pentru că le-am adăugat pe cele referitoare la relațiile folclorului românesc cu al italienilor, francezilor, spaniolilor și portughezilor. Aspecte sud-est europene am cercetat și în lucrările mele de după 1985. De altfel, cercetările de folclor nu se pot limita la o limbă sau la un grup de limbi. Pentru că folclorul e ca valurile mării: se mișcă neîncetat, după reguli pe care nu le putem identifica; folclorul rămâne neschimbat doar în publicații și în arhive, în viața de toate zilele e supus unor neîncetate modificări. În cercetările mele a avut loc atunci o deplasare de accent spre romanitate”. Cât este de adevărată afirmația despre neîncetatele modificări ale folclorului sper că va rezulta din lucrarea colectivă a Institutului Arhiva de Folclor a Academiei Române, aflată în pregătire, *Transilvania în ultima sută de ani. Tradiția folclorică în devenire. Tezaurizare și patrimoniu imaterial*.

Răspunsul la întrebarea *folclorul românesc aparține romanității sau sud-estului european* vine în Capitolul IV (*Folcloristul*), unde profesorul Mircea Popa constată că *tema centrală a demersurilor (lui Ion Taloș) o constituie demonstrarea participării romanității orientale la lămurirea a numeroase întrebări și enigme pe care ethosul medieval apusean le-a pus în fața lumii etnologice de astăzi*.

Problema moștenirilor antice în folclorul românesc fusese pusă de Tache Papahagi³ și de alții⁴, dar nimeni nu i-a dat răspunsul clar ca Ion Taloș, pentru care *colinda Leului* sau *a junelui bun* este exemplul cel mai convingător al moștenirii latine în folclorul românesc⁵. A adunat o documentație extrem de bogată, inclusiv arheologică. La mormintele pretențioase din Dacia se așezau statui reprezentând lei. Cred că artizanii-sculptori care le executau, fiecare după îndemânarea sa, nu văzuseră lei niciodată în viața lor, căci nu prea e de crezut ca în amfiteatrele din provincie, la Drobeta, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la Porolissum ori la Micia să fi fost vreodată prezente aceste animale. Aici nu e vorba despre imaginarul fantastic reprodus pe monumentele funerare (Medusa, hipocampi, grifoni etc.), ci de acela real. Sculptorii provinciali nu văzuseră nici palmieri, dar îi reprezentau pe monumentele lor, creau „leii funerari” după modele vehiculate în întreg Imperiul Roman. Aceste statui s-au păstrat prin tot Evul de Mijloc și au ajuns până la noi, iar în secolul trecut leii funerari romani străjuiau porțile caselor de țărani pe la Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Lumea rurală era familiarizată dintotdeauna cu aceste imagini.

³ T. Papahagi, *Din Folklorul Romanic și cel Latin. Studiu comparat*, București, 1923.

⁴ I. Taloș, *Cu privire la rolul studiilor de lingvistică și folcloristică românească în filologia europeană*, în *Caietele Sextil Pușcariu*, 2, 2015, p. 445–457.

⁵ *Omul și Leul. Studiu de antropologie culturală*, București, 2013.

Într-una din cele mai recente cărți ale sale⁶, pentru Ion Taloș „Traian” e o temă fundamentală a culturii românești, împăratul întemeietor al Daciei romane e prezent în mentalitatea românească încă din secolele XV și XVI. Prin 1532–1534 Francesco Della Valle aude la Mănăstirea Dealu, din gura călugărilor români, despre Traian și cucerirea Daciei. Traian e un personaj polimorf, difuz, incert, semn al vechimii acestei imagini, este constructorul podului, drumurilor, valorilor și cetăților menționate în oralitatea românească. „Mitul lui Traian” este vechi de când există limba română. Acesta este mitul etnogenezei românilor, afirmă Taloș, și nu acela al lui *Traian și Dochia*, cum credea Călinescu, care nu are nici vechimea, nici răspândirea statistică și geografică necesare. Latinitatea românilor nu izvorăște din „Școala Ardeleană”, iar conștiința romanității românilor, „în elementele ei esențiale” – spune autorul cărții – a existat neîntrerupt încă din Antichitate, prezentă în patrimoniul lor cultural. Această carte fundamentală a literaturii etnologice românești deschide, și bine face, un nou drum de reflecție teoretică pentru etnologi, istorici, arheologi⁷.

Cartea lui Mircea Popa este un model de cercetare asupra unui cercetător model. Nu e un calambur, e o invitație – chiar și în vremea noastră – pentru toți cei care s-au afundat ori încă stau pe mal, nehotărâți, să intre în apa limpede și frumos curgătoare a umanoarelor.

⁶ *Împăratul Traian și conștiința romanității românilor. Cultura orală și scrisă din secolele XV–XX*, Cluj-Napoca, 2021.

⁷ M. Bărbulescu, *Mitul traianic în conștiința românilor*, în *Apostrof*, XXXIII, 4 (383), 2022, p. 23.

IV. RECENZII

